

REJISSORNING AKTYOR BILAN ISHLASH TIZIMI.

M.X.Hamrayeva, O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: ushbu maqolada rejissorning aktyor bilan ishlash tizimi nazariy va amaliy jihatdan keng qamrovli tarzda tadqiq etiladi. Rejissura san‘atining shakllanish tarixi va uning aktyorlik pedagogikasi bilan o‘zaro munosabati tahlil qilinib, bu sohadagi yetakchi metodlar qiyosiy o‘rganiladi.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi — rejissyor munosabatning nazariy asoslarini, metodologik tizimlari va amaliy tatbiqini ilmiy tahlil qilish hamda ushbu munosabatning teatr va kino san‘atidagi o‘ziga xos ko‘rinishlarini qiyosiy o‘rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda bir necha nuqtadagi manba va metodlardan foydalanildi. Nazariy manba sifatida K.S.Stanislavskiyning “Aktyorning o‘z ustida ustida ishlashi” va “San‘atdagi hayotim” asarlari, M.Qodirovning “O‘zbek teatri an‘analari”, T.Tursunov “XX asr o‘zbek teatri tarixi” va X.Abdusamatovning “Drama nazariyasi” kabi milliy teatrshunoslik manbalari asos qilib olindi. Xalqaro miqyosda esa kino pedagogikasi va rejissyorlik amaliyotiga oid ilmiy-metodik adabiyotlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot sohasi ko‘rinishidagi, rejissyor munosabati bir tomonga boshqaruv akti emas – bu o‘zaro ta’sir va hamkorlikdagi ijodiy izlanish jarayonidir. Teatr va kino rejissurasi metodologik farqlarga doir tahlil bir qancha aniq natijaga kelindi. Kino suratga olishning diskret tuzilmasi – ya’ni bir sahnaning o‘nlab marta, turli burchakdan, xronologik ketma-ketliksiz suratga olish – aktyor uchun teatrdan mavjud bo‘lmagan psixofizik yukni hosil qiladi. O‘zbek aktyori roli talqinida tarixan shakllangan mustaqillik odatiga ega bo‘lib, bu zamonaviy dialogik rejissyorlik modeli bilan uyg‘unlashganda ishlab chiqish hosil bo‘ladi.

XULOSA: rejissyor-aktyor munosabati teatr va kino san‘atining metodologik negizini tashkil qiladi. Stanislavskiy tizimi tomonidan tegishli bu munosabat — rejissyorning aktyor uchun “berilgan shart-sharoit”ni tasdiqlash va uni “jismoniy yetaklash usuli” orqali — bugungi kunda ham o‘z ilmiy va amaliy ahamiyatini saqlash fundamental prinsiplarini ifodalaydi. Chitka jarayonidan mizansahna qurishgacha bo‘lgan bosqichlarning har biri ushbu munosabatning xos ko‘rinishini namoyon qiladi.

Kalit so‘zlar: rejissura, metod, aktyor, psixofizik harakat, rol tahlili, dramaturgiya, aktyorlik mahorati, sahna.

СИСТЕМА РАБОТЫ РЕЖИССЁРА С АКТЁРОМ.

М.Х.Хамраева, государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье система работы режиссёра с актёром исследуется с теоретической и практической точек зрения в широком охвате. Анализируется история формирования режиссёрского искусства и его взаимосвязь с актёрской педагогикой, а также проводится сравнительное изучение ведущих методов в данной области.

ЦЕЛЬ: основная цель данной статьи — научный анализ теоретических основ взаимоотношений режиссёра и актёра, их методологических систем и практического применения, а также сравнительное исследование специфических проявлений этих взаимоотношений в театральном и киноискусстве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы различные источники и методы. В качестве теоретической базы взяты труды К. С. Станиславского «Работа актёра над собой» и «Моя жизнь в искусстве», а также национальные театроведческие источники, такие как М. Кадыров «Традиции узбекского театра», Т. Турсунов «История узбекского театра XX века» и Х. Абдусаматов «Теория драмы». На международном уровне использованы научно-методические работы по кино-педагогике и режиссёрской практике.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате исследования установлено, что взаимоотношения режиссёра и актёра не являются односторонним актом управления, а представляют собой процесс взаимного влияния и совместного творческого поиска. Анализ методологических различий театральной и кинорежиссуры привёл к ряду конкретных выводов. Дискретная структура киносъёмки — то есть многократная съёмка одной сцены с разных ракурсов, вне хронологической последовательности — создаёт для актёра психофизическую нагрузку, отсутствующую в театре. Узбекский актёр исторически обладает сформированной традицией самостоятельности в интерпретации роли, что при сочетании с современными диалогическими моделями режиссуры приводит к продуктивному результату.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: взаимоотношения режиссёра и актёра составляют методологическую основу театрального и киноискусства. Сформированные системой Станиславского принципы — утверждение режиссёром «предлагаемых обстоятельств» и их реализация через «метод физических действий» — сохраняют свою научную и практическую значимость и сегодня. Каждый этап — от читки до построения мизансцены — отражает специфику этих взаимоотношений.

Ключевые слова: режиссура, метод, актёр, психофизическое действие, анализ роли, драматургия, актёрское мастерство, сцена.

THE SYSTEM OF A DIRECTOR'S WORK WITH AN ACTOR.

M.Kh.Khamrayeva, Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation:

INTRODUCTION: this article comprehensively examines the system of a director's work with an actor from both theoretical and practical perspectives. It analyzes the history of the formation of directing as an art form and its relationship with acting pedagogy, as well as comparatively studies the leading methods in this field.

AIM: the main aim of this article is to provide a scientific analysis of the theoretical foundations, methodological systems, and practical applications of director-actor relationships, as well as to comparatively study their specific manifestations in theatre and cinema.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on various sources and methods. As theoretical foundations, the works of K.S.Stanislavski — “An Actor's Work on Himself” and “My Life in Art” — were used, along with national theatre studies sources such as M.Qodirov's “Traditions of Uzbek Theatre”, T.Tursunov's “History of Uzbek Theatre of the 20th Century”, and Kh.Abdusamatov's “Theory of Drama”. Additionally, international scientific and methodological literature on film pedagogy and directing practice was utilized.

DISCUSSION AND RESULTS: the research shows that the director-actor relationship is not a one-sided act of control, but rather a process of mutual influence and collaborative creative exploration. The analysis of methodological differences between theatre and film directing led to several specific conclusions. The discrete structure of film production — that is, shooting a single scene multiple times, from different angles, and without chronological sequence — creates a psychophysical burden for the actor that does not exist in theatre. The Uzbek actor has historically developed a tendency toward independence in role interpretation, which produces effective results when combined with modern dialogic directing models.

CONCLUSION: the director-actor relationship forms the methodological foundation of both theatre and cinema. The principles established by the Stanislavski system — the director's formulation of the “given circumstances” for the actor and their realization through the “method of physical actions” — continue to retain their scientific and practical significance today. Each stage, from script reading to the construction of mise-en-scène, reflects the specific nature of this relationship.

Keywords: directing, method, actor, psychophysical action, role analysis, dramaturgy, acting skills, stage.

Rejissura san'ati — bu eng avvalo, insonni boshqarish san'atidir. Rejissorning ijodiy vazifasi sahnani bezash yoki syujet qurishdan iborat emas, balki, aktyorni ichki holati va tashqi jihatdan tayyorlab, uni rolning haqiqatiga olib chiqishdan iboratdir. Shu ma'noda, rejissor-aktyor munosabati teatr va kino san'atining metodologik asosini tashkil etadi. Teatr tarixi shuni ko'rsatadiki, XIX asrgacha rejissura san'ati alohida kasb sifatida

mavjud bo'lmagan. Dramaturg asarining matni bevosita aktyorning o'zi tomonidan talqin etilar, sahnaning tashkiliy va estetik birligi esa tasodif yoki an'anaga asoslanar edi. K.S.Stanislavskiy tomonidan ishlab chiqilgan sistema aktyorlik va rejissorlik an'anasini mustahkamlanishida muhim mezon bo'lib xizmat qildi. Rejissura san'ati fundamental jihatdan yuksalishida K.S.Stanislavskiyning "Aktyorning o'z ustida ishlashi" va "San'atdagi hayotim" asarlari san'atshunoslar tomonidan tan olinib, amaliy jihatdan spektakllarda qo'llanib kelinayotgani buning yorqin misolidir. Ushbu asarlar aktyorning ichki texnikasini — diqqat, tasavvur, berilgan shart-sharoit, "agarda" prinsipini — rejissyorlik nuqtai nazaridan ham to'liq ifoda etadi. Stanislavskiy tizimida rejissorning vazifasi aktyor uchun to'g'ri "berilgan shart-sharoit"ni yaratish va uni "jismoniy xatti-harakatlar usuli" orqali yetaklashdan iborat. O'zbek teatrshunosligida bu masalaga doir yirik asarlar orasida M.Qodirovning – "O'zbek teatri an'analari" [1.], T.Tursunovning – "XX asr o'zbek teatri tarixi" [2.], X.Abdusamatovning – "Drama nazariyasi" [3.], M.Umarov hamda T.Yuldashevlarning – "Rejissorlik va aktyorlik san'ati asoslari" [4.] kitoblarini alohida ta'kidlash lozim.

Rejissor aktyor bilan ishlashni boshlashdan avval dramaturgik asar tahlilini amalga oshirib, chitka o'tkazish lozim. "Chitka" atamasi rus teatr amaliyotiga mansub bo'lib, so'zma-so'z tarjimada "o'qish" ma'nosini anglatadi. Biroq teatr kontekstida bu atama oddiy "matni ovoz chiqarib o'qish"dan ancha keng ma'noni o'z ichiga qamrab oladi. Teatrshunoslik nuqtai nazaridan chitka — bu rejissyor va aktyorlarning dramatik asar ustida birgalikda olib boradigan tahliliy, ijodiy va uyushgan jarayoni bo'lib, sahnaviy hayotni paydo qilishning ilk bosqichini yaratilishida katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy teatr pedagogikasida chitka jarayonining yagona standart tizimi mavjud emas. Aktyor chitka jarayonida o'zi uchun sahnada rol ijro qilish jarayonidagi topilmalarini topadi. Bu topilmalar sahnada spektaklning tomoshaviyligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Aktyor stol atrofida personajini topa olmasa — sahnada spektakl namoyishida u uchun ijro qiyin bo'ladi. Shu o'rinda san'atshunos olim M.Qodirovning yetuk aktyor haqidagi quyidagi fikrlarini keltirish o'rinli – "Shukur Burxonov mahorati shunchaki ko'nikma, tajriba, texnologiya emas, bu – aktyorning rol ustida olib boradigan mashaqqatli mehnatining samarasi, repetitsiyalar va ijro jarayonida o'zidan va hamkasblaridan yaxlitlik va uyg'unlik talab qilishi, o'zida bor imkoniyatlarni to'la-to'kis ro'yobga chiqarishda qo'llaydigan sahnaviy vositalari hamdir" [5.B.129.] – deb yozadi.

Rejissor-aktyor munosabatida ikki qarama-qarshi kuch doimo tarang holatda turadi: rejissorning ijodiy ustunligi va aktyorning erkinligi. Bu qonuniyatni noto'g'ri hal etish – ya'ni, ijodiy jarayondagi rejissorning ortiqcha nazorati yoki aktyorning cheksiz erkinligi — ijodiy jarayonni izdan chiqaradi. "Aktyor repetitsiyalar jarayonida rejissor talqiniga asoslanib, o'ziga berilgan personaj xarakteriga moslashib boradi. Agar uning dublyori bo'lsa, personajining xarakterini sahnaga olib chiqayotgan har bir aktyor, ijodiy sherigidan farq qilish maqsadida qahramoniga o'zining talqinidan kelib chiqqan holda yondashadi. Ko'pincha bunday "raqobat" ijobiy natijalarga yetaklaydi" [6.B.38].

Rejissor-aktyor munosabatining sahnaning namoyon etilishi — mizansahnada — namoyon bo‘ladi. Mizansahna faqat sahnaviy joylashuvigina bo‘lib qolmay, balki aktyorning ichki holatini boshqaruvchi holatdir. Bu holatda aktyor ichki hissiyotlarini namoyon qilishi xatti-harakatlari orqali amalga oshadi.

Kino rejissurasi kontekstida nutq bilan ishlash sahnaga nisbatan ancha farqli tus oladi. Ekranida ovozning natural intonatsiyasi sahnadan ko‘ra farqli eshitiladi. Kamera mikrofoni sahnaning akustik shovqinini “filtrlaydi” va aktyorning eng kichik nutqiy nozikliklarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri uzatadi. Shu sababli, kino rejissori aktyorni ovoz kuchini kamaytirish, tabiiy nutq ohangiga o‘tish va tabiiy hayotiy dialog qurishga e‘tibor qaratishga yo‘llaydi. Teatr va kino rejissurasi o‘rtasidagi metodologik farqlar faqat texnik jihat bilan cheklanmaydi — ular rejissor-aktyor munosabati borliqning umumiy asosiga ham ta‘sir qiladi. Sahnada aktyor spektakl davomida butun rol xatti-harakatini uzluksiz shaklda bajaradi, ya‘ni uning psixofizik jarayoni dramaturgiyaning tabiiy tartibiga bo‘ysunadi. Kino rejissori aktyor bilan ishlashda bir nechta o‘ziga xos metodologik vositalardan foydalanadi. Birinchi vosita — yaqin plan ishlash texnikasi. Sahnada aktyor o‘z ifodalarini zalning oxirigacha yetkazishi uchun kattalashtiradi. Kinoda esa aksincha, eng kichik bo‘lgan mimika, ko‘z harakati, lab titrashi — barchasi kamerada sezilarli darajada kuchayadi. Kino aktyor deyarli hech qachon butun sahnani yaxlit ijro qilmaydi – u bir necha epizod yoki hatto bitta gapni o‘nlab marta qayta suratga oladi. Rejissor har bir epizodda aktyorning ichki holatini yangilab, to‘g‘ri emotsional boshlang‘ich nuqtani topishiga yordam beradi. Professional kino rejissori suratga olish jarayonida montaj variantlarini oldindan ko‘ra biladi va aktyorni shunga qarab yo‘naltiradi.

O‘zbek aktyorligining milliy an‘analari — qiziqchilik, dorbozlik va naqqoshlik ijrochiligi — rejissor-aktyor munosabatiga o‘ziga xos qirra qo‘shadi. Ushbu an‘analarda aktyor nisbatan mustaqil edi, u syujetni va xarakterni ham o‘zi belgilar, ham ijro etar edi. Bu an‘anaviy mustaqillik zamonaviy rejissor-aktyor hamkorligida ham o‘z izini qoldiradi. O‘zbek aktyori ko‘pincha o‘z rol talqiniga qattiqroq yondashishi bilan ajralib turadi.

Professional kino rejissyorning eng muhim kompetensiyalaridan biri — montaj tafakkuri – u sahnani suratga olishdan oldin, hatto ba‘zan ssenariy o‘qish paytidayoq, sahnaning montajdagi ko‘rinishini tasavvur qila oladi. Montaj jarayoni amalda quyidagicha namoyon bo‘ladi – rejissyor sahnani suratga olishni rejalashtirayotganda u bir vaqtda bir necha savolga javob beradi. Qaysi momentda yaqin planga o‘tish kerak? Qaysi replikani umumiy planda qoldirib, qaysinisini yaqin planda ko‘rsatish lozim? Aktyor qaysi pauzasini uzaytirib, qaysi pauzasini qisqartirishi kerak? Bu savollarga javoblar aktyorni yo‘naltiruvchi aniq ko‘rsatmalarga aylanadi. Rejissyor aktyorga bergan ko‘rsatmalar kino suratga olishida eng muhim jarayonlardan biridir. Biroq bu kommunikatsiyaning qanchalik samarali bo‘lishi ko‘rsatmaning mazmuniga qarab emas, balki uning til shakliga – qanday so‘zlar bilan ifodalanishiga – qarab ham o‘zgaradi.

Xulosa shuki, kino aktyorining suratga olish sharoitidagi diskret ijro texnikasi — emotsional holatni “qayta yoqish”, boshlang‘ich nuqtani topish, teskari sharoitda ishlash,

montaj nuqtasini his qilish — bu alohida, mustaqil kompetensiyalar majmui bo'lib, ularni teatr aktyorligidan avtomatik ravishda o'zlashtirish mumkin emas. Rejissyorning montaj tafakkuri va jarayon ko'rsatmalarini aktyorga tushuntirishi – kino suratga olishidagi ikkinchi asosiy o'qi hisoblanadi. Rejissyor nafaqat sahnani ko'radi — u montajni ham kadrda ko'rish imkoniyatiga egadir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qodirov M. O'zbek teatri an'analari. -T.: G'afur G'ulom., 1976.-424 b.
2. Tursunov T. XX asr o'zbek teatri tarixi: 1900-2007. -T.: Art Press. 2010. -568 b.
3. Abdusamatov X. Drama nazariyasi. -T.: G'afur G'ulom, 2000. -288 b.
4. Umarov M., Yuldashev T. Rejissorlik va aktyorlik san'ati asoslari. -T.: Konsalt, 2014. -312 b.
5. Qodirov M. Sahnamiz lochinlari. -T.: G'afur G'ulom, 1986. 129-b.
6. Nurmanova B. "Zamonaviy o'zbek teatrida sahnaviy obraz yaratish masalalari (2000-2020 yillar poytaxt teatrlari repertuari misolida)" san.fan.bo'y.fals.doktori (PhD) dissertatsiya. -T.: 2024. -151.